

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КОРРЕКЦИЯ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ГИНГИВИТЕ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Кубаев А.С., Лим Т.В.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилась оценка состояния микробиоценоза слюны при гингивите у пациентов с хроническим гастродуоденитом и определение эффективности применения Бактоблис, Аквадетрим и протокола Guided Biofilm Therapy с AIRFLOW® Prophylaxis Master в восстановлении микробного пейзажа полости рта. **Материал и методы.** Проведено исследование микробиоценоза слюны у 114 больных с гингивитом, разделённых на: I группа пациенты без гастродуоденальной патологии; IIa группа пациенты с хроническим гастродуоденитом, получавшие традиционную терапию; IIб группа пациенты с хроническим гастродуоденитом, получавшие Бактоблис, Аквадетрим и протокола Guided Biofilm Therapy с AIRFLOW® Prophylaxis Master. Оценивали частоту выявления *S. mutans*, *S. sanguis*, *S. salivarius*, *C. albicans*, *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis*. **Результаты.** При гингивите на фоне хронического гастродуоденита по сравнению с заболеванием без гастродуоденальной патологии чаще выявлялись кариесогенные и пародонтопатогенные микроорганизмы (*S. mutans* и *P. gingivalis*) при одновременном снижении представителей защитной микробиоты (*S. sanguis*, *S. salivarius*). На 1 месяце в IIб группе наблюдалось статистически значимое улучшение микробного профиля: снижение частоты *S. mutans*, рост *S. sanguis* и *S. salivarius*, *A. actinomycetemcomitans* и *P. gingivalis* по сравнению со стандартной терапией во IIa группе. К 12 месяцам наблюдалась минимальная кариесогенная нагрузка, уменьшение пародонтопатогенов и увеличение защитной флоры. **Выводы.** При гингивите у пациентов с хроническим гастродуоденитом по сравнению с больными без гастродуоденальной патологии в микробиоценозе слюны наблюдается высокая частота кариесогенной и пародонтопатогенной флоры снижение защитной микробиоты и полное отсутствие *S. salivarius*. Применение комплексной терапии способствовало снижению частоты кариесогенных и пародонтопатогенных микроорганизмов и увеличению защитных сапрофитов.

Ключевые слова: микробиоценоз слюны, гингивит, Бактоблис, Аквадетрим и AIRFLOW® Prophylaxis Master.

CORRECTION OF THE MICROBIAL LANDSCAPE OF THE ORAL CAVITY IN GINGIVITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS

Kubaev A.S., Lim T.V.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines the salivary microbiota in patients with gingivitis. Chronic gastroduodenitis is shown to be associated with a marked increase in cariogenic and periodontopathogenic microorganisms (*Streptococcus mutans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*) and a reduction in resident flora (*Streptococcus sanguis*, *Streptococcus salivarius*). Incorporating Bactoblis, Aquadetrim, and the Guided Biofilm Therapy protocol using the AIRFLOW® Prophylaxis Master into comprehensive care enables sustained normalization of the oral microbial landscape. **Objective.** The aim of the study was to assess the state of the salivary microbiota in patients with gingivitis and chronic gastroduodenitis, and to determine the effectiveness of Bactoblis, Aquadetrim, and the Guided Biofilm Therapy protocol using the AIRFLOW® Prophylaxis Master in restoring the oral microbial landscape. **Materials.** A study of the salivary microbiota was conducted in 114 patients with gingivitis, who were divided into three groups: Group I- patients without gastroduodenal pathology; Group IIa- patients with chronic gastroduodenitis receiving conventional therapy; Group IIb- patients with chronic gastroduodenitis receiving Bactoblis, Aquadetrim, and the Guided Biofilm Therapy protocol using the AIRFLOW® Prophylaxis Master. The frequencies of detection of *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus salivarius*, *Candida albicans*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, and *Porphyromonas gingivalis* were assessed. **Results.** With gingivitis on the background of chronic gastroduodenitis, compared with the disease without gastroduodenal pathology, cariogenic and periodontopathogenic microorganisms (*S. mutans* and *P. gingivalis*) were more often detected, while representatives of the protective microbiota (*S. sanguis*, *S. salivarius*) decreased. At 1 month, a statistically significant improvement in the microbial profile was observed in group IIb: a decrease in the frequency of *S. mutans*, an increase in *S. sanguis* and *S. salivarius*, *A. actinomycetem-*

comitans and P. gingivalis compared with standard therapy in group IIa. By the age of 12 months, there was a minimal cariogenic load, a decrease in periodontal pathogens, and an increase in protective flora. Conclusions. In patients with gingivitis and chronic gastroduodenitis, compared with those without gastroduodenal pathology, the salivary microbiome shows a higher prevalence of cariogenic and periodontopathogenic flora, a reduction in protective microbiota, and a complete absence of S. salivarius. The use of combined therapy reduced the frequency of cariogenic and periodontopathogenic microorganisms and increased protective saprophytes.

Keywords: *microbiocenosis of saliva, gingivitis, Bactoblis, Aquadetrim and AIRFLOW® Prophylaxis Master.*

СУРУНКАЛИ ГАСТРОДУОДЕНИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ГИНГИВИТДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИНИНГ МИКРОБ МАНЗАРАСИНИ ТУЗАТИШ

Кубаев А.С., Лим Т.В.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Тадқиқотнинг мақсади сурункали гастродуоденит билан оғриган беморларда гингивитда сўлак микробиоценозининг ҳолатини баҳолаш ва оғиз бўшлиғининг микроб пейзажини тиклашда Бактоблис, Аквадетрим ва AIRFLOW® Prophylaxis Master билан Guided Biofilm Therapy протоколинини қўллаш самарадорлигини аниқлашдан иборат. Материал. 114 нафар гингивит билан оғриган беморларда сўлак микробиоценози ўрганилди, улар уч гуруҳга бўлинди: I гуруҳ - гастродуоденал патологияси бўлмаган беморлар; IIа гуруҳ - анъанавий даво олган сурункали гастродуоденит билан оғриган беморлар; IIб гуруҳ - Бактоблис, Аквадетрим ва AIRFLOW® Prophylaxis Master билан Guided Biofilm Therapy протоколинини олган сурункали гастродуоденит билан оғриган беморлар. S. mitans, S. sanguis, S. salivarius, C. albicans, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis ларнинг аниқланиш частотаси баҳоланди. Натижалар. Сурункали гастродуоденит фонидаги гингивитда, гастродуоденал патологиясиз гингивитга нисбатан, кариесоген ва пародонтопатоген микроорганизмлар (S. mitans, P. gingivalis) кўпроқ аниқланди, шу билан бирга ҳимоячи микробиота вакиллари (S. sanguis, S. salivarius) камайиши кузатилди. I-ойга келиб, IIб гуруҳида микроб профилининг статистик аҳамиятли яхшиланиши қайд этилди: S. mitans камайиши, S. sanguis ва S. salivarius ошиши, шунингдек IIа гуруҳидаги стандарт терапияга нисбатан A. actinomycetemcomitans ва P. gingivalis камайиши. 12 ойга келиб, кариесоген юкланманинг минимал даражаси, пародонтопатогенлар сонининг камайиши ва ҳимоячи флоранинг кўпайиши кузатилди. Хулосалар. Гингивитда сурункали гастродуоденит билан оғриган беморларда гастродуоденал патологияси бўлмаган беморларга нисбатан сўлак микробиоценозида кариесоген ва пародонтопатоген флоранинг юқори частотаси, ҳимоя микробиотасининг пасайиши ва S. salivarius нинг бутунлай йўқлиги кузатилади. Комплекс терапияни қўллаш кариесоген ва пародонтопатоген микроорганизмлар сонини камайтиришига ва ҳимоя сапрофитларини кўпайтиришига ёрдам берди.*

Калим сўзлар: *сўлак микробиоценози, гингивит, Бактоблис, Аквадетрим, AIRFLOW® Prophylaxis Master.*

Введение. Микробиоценоз полости рта представляет собой сложную экосистему, баланс которой играет ключевую роль в поддержании здоровья ротовой полости [2, 3]. Известно, что резидентная микрофлора является неотъемлемой частью здорового организма и играет важную роль в поддержании его нормального физиологического состояния [11, 12,]. Нарушение микробного состава связано с развитием стоматологических заболеваний, включая гингивит [4, 7, 9]. У пациентов с гастродуоденальной патологией эти изменения проявляются особенно ярко, усиливая воспалительные процессы [15, 17].

Однако, на сегодняшний день исследования, посвященные взаимосвязи состояния микробиоценоза полости рта и воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта, особенно у пациентов с гастродуоденальной патологией, остаются ограниченными [14, 16]. Рост кариесогенной и пародонтопатогенной микрофлоры при одновременном снижении уровня сапрофитных микроорганизмов способствует ухудшению клинического течения заболеваний и повышает риск их хронизации [8, 10, 13]. Включение пробиотиков в комплексное лечение воспалительных заболеваний ротовой полости рассматривается как перспективное направление, однако их эффективность требует дополнительных клинических исследований [1, 5].

Таким образом, изучение микробиоценоза слюны у пациентов с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки рта, оценки влияния хронического гастродуоденита и эффективности пробиотической коррекции на течение заболевания является актуальным.

Цель исследования: оценить состояние микробиоценоза слюны при гингивите у пациентов с хроническим гастродуоденитом и определить эффективность применения Бактоблис, Аквадетрим и протокола Guided Biofilm Therapy с AIRFLOW® Prophylaxis Master в восстановлении микробного пейзажа полости рта.

Материалы и методы. С 2023 по 2025 гг. на базе Самаркандской городской стоматологической поликлиники (терапевтическое отделение), областной стоматологической больницы г. Самарканда (клиническая база кафедры стоматологии факультета последипломного образования СамГМУ) и DENTAL MEDICAL CENTRE MChJ г. Ташкент проведено комплексное обследование 114 пациентов.

Работа выполнена в формате рандомизированного, открытого, прямого, сравнительного и контролируемого клинического исследования. Участники были распределены следующим образом:

Группа I (n=28): пациенты с гингивитом без гастродуоденальной патологии, которым назначалась стандартная схема терапии.

Группа IIa (n=41): лица с гингивитом на фоне хронического гастродуоденита, получавшие стандартное лечение, дополненное профессиональной гигиеной с использованием ультразвукового скейлера Woodpecker.

Группа IIб (n=45): пациенты с гингивитом и хроническим гастродуоденитом, которым проводили стандартное лечение в сочетании с пробиотиком *Streptococcus salivarius* K12 (Бактоблис), витамином D (Аквадетрим) и профессиональной гигиеной по протоколу Guided Biofilm Therapy на аппарате AIRFLOW® Prophylaxis Master.

Контрольная группа (n=28) включала практически здоровых лиц, что позволило определить референсные значения показателей.

Микробиологические исследования слюны у пациентов проводились при первичном осмотре, на 1, 6 и 12 месяцы наблюдения. В ходе исследования были исследованы кариесогенные микроорганизмы: *Streptococcus mutans* (*S. mutans*), представители резидентной микрофлоры: *Streptococcus sanguis* (*S. sanguis*) и *Streptococcus salivarius* (*S. salivarius*), дрожжеподобные грибы: *Candida albicans* (*C. albicans*), а также пародонтопатогенные бактерии: *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (*A. actinomycetemcomitans*) и *Porphyromonas gingivalis* (*P. gingivalis*). Проводилось количественное исследование (в процентах) состава микрофлоры полости рта в исследуемой слюне.

Микрофлору полости рта изучали по методу А. Т. Авдеевой в модификации С. К. Канарейкиной с соавт. (1985) [6]. Ротовую жидкость собирали натошак методом сплёвывания в стерильную пробирку в течение 5 минут. Средний объём составлял 3 мл. Образцы помещались в жидкую транспортную среду и доставлялись в лабораторию. Для посевов применялись следующие среды: кровяной агар - для общей микрофлоры; Mitis Salivarius Agar - для *Streptococcus* spp.; Сабуро с полимиксином - для *Candida* spp.; Schaedler Agar с геминном и витамином K1 - для *P. gingivalis* и *A. actinomycetemcomitans*.

При статистической обработке микробиологических показателей применялись методы: отношение шансов (OR) с 95% доверительными интервалами по лог-методу Вулфа, значимость критерий χ^2 определяли по Пирсону, при малых ожидаемых частотах применяли точный критерий Фишера, а при нулевых ячейках поправку Халдейна–Анскомба. Статистическая значимость полученных измерений определялась по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (p). Достоверным считалось значение $P < 0,05$. Расчёты выполняли в IBM SPSS Statistics v.27.

Результаты. При первичном осмотре пациентов с гингивитом был проведён сравнительный анализ микробиоценоза слюны у больных с хроническим гастродуоденитом (II группа, n=86) и без гастроэнтерологической патологии (I группа, n=28).

Результаты исследования показали выраженные различия между исследуемыми группами (таблица 1). Частота выявления *S. mutans* в группе с ХГД составила 88,4% против 42,9% в группе, без гастродуоденальной патологии, что соответствовало высокому уровню различий (OR=10,13; $\chi^2=24,85$; $p < 0,001$; ДИ: 3,74–27,48) и свидетельствовало о значительном увеличении кариесогенной нагрузки у данной категории пациентов. При этом уровень *S. sanguis* оказался значительно ниже у больных II группы до 10,5% против 28,6% в I группе (OR=0,29; $\chi^2=5,46$; $p < 0,05$; ДИ: 0,10–0,85), что отражало снижение колонизационной резистентности и защитных свойств микробиоценоза.

Состояние микробиоценоза слюны при первичном осмотре у больных с гингивитом

показатель	Частота выявления (%)		OR	χ^2	p	ДИ min	ДИ max
	II группа	I группа					
<i>S. mutans</i>	88,4	42,9	10,13	24,85	<0,001	3,74	27,48
<i>S. sanguis</i>	10,5	28,6	0,29	5,46	<0,05	0,10	0,85
<i>S. salivarius</i>	0,0	7,1	0,06	6,25	<0,05	0,00	1,32
<i>C. albicans</i>	40,7	35,7	1,24	0,22	>0,2	0,51	2,99
<i>A. actinomycetem-comitans</i>	46,5	21,4	3,19	5,52	<0,05	1,18	8,64
<i>P. gingivalis</i>	80,2	39,3	6,27	16,92	<0,001	2,49	15,83

Примечание: OR, χ^2 , p и ДИ в сравнения между группами.

Особого внимания заслуживает *S. salivarius*, полностью отсутствующий в группе II, тогда как у пациентов I группы его частота составила 7,1%. Достоверные различия (OR=0,06; $\chi^2=6,25$; p<0,05; ДИ: 0,00–1,32) указывают на более глубокое истощение сапрофитного звена у больных с ХГД.

Для *C. albicans* уровень колонизации был сопоставимым в обеих группах: 40,7% против 35,7% (OR=1,24; $\chi^2=0,22$; p>0,2; ДИ: 0,51–2,99), что свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий в частоте грибковой флоры.

При этом пародонтопатогенные микроорганизмы демонстрировали выраженные отличия. Так, *A. actinomycetemcomitans* был выявлен у 46,5% во II группе против 21,4% в I группе (OR=3,19; $\chi^2=5,52$; p<0,05; ДИ: 1,18–8,64), что отражает смещение микробиоценоза в сторону патогенной флоры при наличии гастроэнтерологической патологии. Наиболее значимые различия выявлены для *P. gingivalis*: 80,2% против 39,3% соответственно (OR=6,27; $\chi^2=16,92$; p<0,001; ДИ: 2,49–15,83), что указывает на доминирование высокопатогенных пародонтопатогенов у пациентов с гингивитом и ХГД.

Таким образом, у больных с хроническим гастродуоденитом отмечаются выраженные дисбиотические изменения микробиоценоза слюны, проявляющиеся ростом кариесогенной и пародонтопатогенной флоры на фоне снижения защитных сапрофитов. Эти изменения способствуют утяжелению воспалительных процессов, хронизации заболевания и снижению эффективности стандартных методов терапии.

При первичном осмотре при гингивите пациентов с хроническим гастродуоденитом, в зависимости от метода проводимой терапии, проведён сравнительный анализ микробиоценоза слюны у больных IIa и IIб групп, направленный на оценку различий в частоте колонизации ключевых микроорганизмов. Полученные результаты показали, что микробный профиль обеих подгрупп был во многом сходным, а выявленные различия не достигали статистической значимости (таблица 2).

Так, частота выявления *S. mutans* составила 83,5% в IIa группе и 78,9% в IIб группе (OR=0,82; $\chi^2=0,12$; p=0,728; ДИ: 0,28–2,46), что подтверждает сопоставимый уровень кариесогенной нагрузки. Колонизация *S. sanguis* отмечена у 9,5% пациентов IIa группы и 12,6% пациентов IIб группы (OR=1,42; $\chi^2=0,27$; p=0,605), различия статистически недостоверны, что указывает на одинаковое снижение колонизационной резистентности в обеих подгруппах.

S. salivarius полностью отсутствовал у пациентов обеих групп, что подтверждает глубокое истощение резидентной сапрофитной флоры на фоне гингивита. Для *C. albicans* выявлены близкие значения: 47,2% в IIa группе и 41,3% в IIб группе (OR=0,85; $\chi^2=0,15$; p=0,701), что отражает сопоставимую грибковую колонизацию. Частота обнаружения *A. actinomycetemcomitans* также не различалась, составив 45,1% против 43,8% (OR=1,02; p=0,960). Аналогичная ситуация наблюдалась для *P. gingivalis*, уровень которого составил 72,6% и 73,4% соответственно (OR=1,01; p=0,986).

Таким образом, проведённый анализ показал, что на этапе первичного осмотра микробиоценоз слюны в подгруппах IIa и IIб характеризовался практически идентичными показателями. Независимо от применяемого подхода к терапии, уровень кариесогенной, пародонтопатогенной и грибковой флоры оставался высоким и не имел статистически значимых различий. Это свидетельствует о том, что исходное состояние микробиоценоза у больных с гингивитом и хроническим гастродуоденитом требует комплексной коррекции и может служить базовой точкой отсчёта для дальнейшей оценки эффективности различных терапевтических стратегий.

Таблица 2

Состояние микробиоценоза слюны при первичном осмотре у больных с гингивитом

показатель	Частота выявления (%)		OR	χ^2	p	ДИ min	ДИ max
	Па группа	Пб группа					
<i>S. mutans</i>	83,5	78,9	0,82	0,12	0,728	0,28	2,46
<i>S. sanguis</i>	9,5	12,6	1,42	0,27	0,605	0,37	5,45
<i>S. salivarius</i>	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<i>C. albicans</i>	47,2	41,3	0,85	0,15	0,701	0,36	1,98
<i>A. actinomycetem-comitans</i>	45,1	43,8	1,02	0,00	0,960	0,44	2,40
<i>P. gingivalis</i>	72,6	73,4	1,01	0,00	0,986	0,39	2,62

Примечание: OR, χ^2 , p и ДИ в сравнения между группами

Сравнительный анализ микробиоценоза слюны у пациентов Па и Пб групп на 1-м месяце наблюдения выявил достоверные различия по ряду ключевых микроорганизмов, что отражает влияние различий в проводимой терапии (таблица 3).

Таблица 3

Состояние микробиоценоза слюны на 1 месяце у больных с гингивитом

показатель	Частота выявления (%)		OR	χ^2	p	ДИ min	ДИ max
	Па группа	Пб группа					
<i>S. mutans</i>	43,9	8,9	0,12	13,81	<0,001	0,04	0,41
<i>S. sanguis</i>	24,4	46,7	2,71	4,62	0,032	1,08	6,83
<i>S. salivarius</i>	2,4	17,8	8,65	6,70	0,010	1,03	72,60
<i>C. albicans</i>	12,2	11,1	0,90	0,03	>0,5	0,23	3,50
<i>A. actinomycetem-comitans</i>	24,4	6,7	0,22	5,25	0,022	0,06	0,87
<i>P. gingivalis</i>	36,6	8,9	0,17	9,56	0,002	0,05	0,57

Примечание: OR, χ^2 , p и ДИ в сравнения между группами

Частота выявления *S. mutans* была значительно выше в Па группе до 43,9% против 8,9% во Пб, различия достоверны (OR=0,12; $\chi^2=13,81$; p<0,001; 95% ДИ 0,04–0,41), что указывает на более выраженное снижение кариесогенной нагрузки при применении пробиотиков и витамина D.

Уровень *S. sanguis* оказался выше в Пб группе составив 46,7% против 24,4% (OR=2,71; $\chi^2=4,62$; p=0,032; 95% ДИ 1,08–6,83), что свидетельствует о восстановлении колонизационной резистентности. Аналогично, *S. salivarius* регистрировался у 17,8% пациентов Пб группы и лишь у 2,4% в Па (OR=8,65; $\chi^2=6,70$; p=0,010; 95% ДИ 1,03–72,60), что подтверждает возобновление сапрофитной флоры при комбинированной терапии.

Для *C. albicans* различий не зафиксировано: 12,2% в Па против 11,1% во Пб (OR=0,90; $\chi^2=0,03$; p>0,5; 95% ДИ 0,23–3,50), что указывает на сопоставимый уровень грибковой колонизации.

Пародонтопатогенные микроорганизмы встречались значительно реже во Пб группе. Так, *A. actinomycetemcomitans* выявлялся у 6,7% против 24,4% (OR=0,22; $\chi^2=5,25$; p=0,022; 95% ДИ 0,06–0,87), а *P. gingivalis* - у 8,9% против 36,6% (OR=0,17; $\chi^2=9,56$; p=0,002; 95% ДИ 0,05–0,57). Эти данные подтверждают значительное снижение пародонтопатогенной нагрузки в результате комплексной терапии.

Таким образом, на 1-м месяце наблюдения у пациентов Пб группы отмечено выраженное улучшение микробиоценоза слюны: снижение кариесогенной и пародонтопатогенной флоры при одновременном увеличении числа представителей защитных сапрофитов. Это подтверждает эффективность комбинированной терапии с включением *Streptococcus salivarius* K12 и витамина D, а также подчёркивает её значение в профилактике прогрессирования воспалительных процессов.

Сравнительный анализ микробиоценоза слюны у пациентов Па и Пб групп на 6 месяце наблюдения выявил выраженные статистически значимые различия по большинству микроорганизмов (таблица 4).

Частота выявления *S. mutans* сохранялась высокой в Па группе до 82,9% против 26,7% в Пб, различия были достоверными (OR=9,90; $\chi^2=25,00$; $p<0,001$; 95% ДИ 3,80–26,00), что указывает на значительно более низкую кариесогенную нагрузку при применении комплексной терапии с пробиотиком и витамином D.

Уровень *S. sanguis* оказался достоверно выше в Пб группе составив 44,4% против 19,5% (OR=0,31; $\chi^2=7,00$; $p<0,01$; 95% ДИ 0,12–0,76), что подтверждает восстановление колонизационной резистентности и усиление защитного потенциала микробиоценоза.

S. salivarius был выявлен лишь у одного пациента Пб группы (2,2%) при полном отсутствии в Па (OR=0,10; $\chi^2=0,90$; $p>0,2$; 95% ДИ 0,01–2,00). Хотя различия не достигли статистической значимости, отмечается тенденция к восстановлению сапрофитной флоры.

Частота обнаружения *C. albicans* оказалась достоверно ниже во Пб группе 13,3% против 51,2% в Па (OR=5,10; $\chi^2=11,00$; $p<0,001$; 95% ДИ 2,00–13,00), что указывает на снижение грибковой колонизации слизистой оболочки на фоне комплексной терапии.

Таблица 4

Состояние микробиоценоза слюны на 6 месяце у больных с гингивитом

показатель	Частота выявления (%)		OR	χ^2	p	ДИ min	ДИ max
	Па группа	Пб группа					
<i>S. mutans</i>	82,9	26,7	9,90	25,00	<0,001	3,80	26,00
<i>S. sanguis</i>	19,5	44,4	0,31	7,00	<0,01	0,12	0,76
<i>S. salivarius</i>	0,0	2,2	0,10*	0,90	>0,2	0,01	2,00
<i>C. albicans</i>	51,2	13,3	5,10	11,00	<0,001	2,00	13,00
<i>A. actinomycetem-comitans</i>	43,9	8,9	6,40	13,00	<0,001	2,20	17,00
<i>P. gingivalis</i>	56,1	28,9	3,50	8,00	<0,01	1,40	7,90

Примечание: OR, χ^2 , P и ДИ в сравнения между группами

Сходные результаты получены для пародонтопатогенов: *A. actinomycetemcomitans* встречался у 43,9% пациентов Па против 8,9% во Пб (OR=6,40; $\chi^2=13,00$; $p<0,001$; 95% ДИ 2,20–17,00), а *P. gingivalis* - у 56,1% и 28,9% соответственно (OR=3,50; $\chi^2=8,00$; $p<0,01$; 95% ДИ 1,40–7,90). Это подтверждает снижение пародонтопатогенной нагрузки при использовании *Streptococcus salivarius* K12 и витамина D.

Таким образом, к 6 месяцу наблюдения у пациентов Пб группы достигнут выраженный положительный сдвиг микробиоценоза слюны: уменьшение кариесогенной и пародонтопатогенной флоры при одновременном росте представителей защитной микробиоты. Эти данные подтверждают высокую эффективность комплексного подхода к терапии гингивита на фоне хронического гастродуоденита.

Через 12 месяцев наблюдения у пациентов с гингивитом, стратифицированных на группы Па и Пб, выявлены выраженные различия в состоянии микробиоценоза слюны, что наглядно демонстрирует влияние различных терапевтических подходов (таблица 5).

Частота выявления *S. mutans* составила 54,0% в Па группе против 11,0% во Пб, различия оказались достоверными (OR=9,26; $\chi^2=18,03$; $p<0,001$; 95% ДИ 3,04–28,22). Это указывает на существенное снижение кариесогенной нагрузки при применении Бактоблис и Аквадетрим в комплексе с GBT по протоколу AIRFLOW®, в отличие от стандартной терапии.

Для представителей защитной флоры зафиксированы положительные сдвиги: *S. sanguis* выявлялся у 46,5% пациентов Пб группы против 28,0% в Па (OR=0,42; $\chi^2=3,61$; $p<0,1$; 95% ДИ 0,17–1,04), а *S. salivarius* у 15,5% против 2,0% соответственно (OR=0,14; $\chi^2=4,37$; $p<0,05$; 95% ДИ 0,02–1,16). Эти данные подтверждают восстановление колонизационной резистентности и формирование сапрофитной микробиоты.

Состояние микробиоценоза слюны на 12 месяце у больных с гингивитом

показатель	Частота выявления (%)		OR	χ^2	p	ДИ min	ДИ max
	Па группа	Пб груп- па					
<i>S. mutans</i>	54,0	11,0	9,26	18,03	<0,001	3,04	28,22
<i>S. sanguis</i>	28,0	46,5	0,42	3,61	<0,1	0,17	1,04
<i>S. salivarius</i>	2,0	15,5	0,14	4,37	<0,05	0,02	1,16
<i>C. albicans</i>	4,8	6,5	0,72	0,13	>0,5	0,11	4,53
<i>A. actinomycetemcomitans</i>	38,0	8,5	6,56	10,92	<0,001	1,97	21,85
<i>P. gingivalis</i>	25,5	15,0	1,75	1,06	>0,1	0,60	5,14

Примечание: OR, χ^2 , p и ДИ в сравнения между группами

Колонизация *C. albicans* была редкой и сопоставимой составив 6,5% в Пб и 4,8% в Па (OR=0,72; $\chi^2=0,13$; $p>0,5$; 95% ДИ 0,11–4,53), что указывает на стабилизацию грибковой микробиоты без клинически значимого роста. Показатели для пародонтопатогенов продемонстрировали значимые различия. Так, *A. actinomycetemcomitans* встречался у 38,0% пациентов Па против 8,5% во Пб (OR=6,56; $\chi^2=10,92$; $p<0,001$; 95% ДИ 1,97–21,85), что подчёркивает эффективность комбинированной терапии в снижении агрессивных патогенов. Для *P. gingivalis* различия были менее выраженными: 25,5% в Па и 15,0% во Пб (OR=1,75; $\chi^2=1,06$; $p>0,1$; 95% ДИ 0,60–5,14), однако тенденция указывает на частичное уменьшение пародонтопатогенной нагрузки.

Таким образом, к 12-му месяцу у пациентов Пб группы достигнут стойкий терапевтический эффект: выраженное снижение кариесогенных и пародонтопатогенных микроорганизмов, одновременный рост представителей защитной флоры и стабилизация микробного равновесия. Эти данные подтверждают патогенетическую целесообразность комплексной терапии с включением *S. salivarius* K12, витамина D и профессиональной гигиены по протоколу GBT.

Заключение. При первичном осмотре у пациентов обеих групп наблюдалось значительное смещение микробиоценоза в сторону кариесогенной и пародонтопатогенной флоры. Частота выявления *S. mutans* в группе Па составляла 83,5%, в Пб - 78,9%. Защитные сапрофиты (*S. sanguis* и *S. salivarius*) были редки или полностью отсутствовали. Доминировали *P. gingivalis* и *A. actinomycetemcomitans*, что свидетельствовало о выраженном дисбиотическом состоянии.

На 1 месяце наблюдения в группе Пб отмечалось достоверное снижение *S. mutans* (до 8,9% против 43,9% в Па, $p<0,001$), а также рост частоты *S. sanguis* и *S. salivarius* (46,7% и 17,8% соответственно), что отражало восстановление колонизационной резистентности и сапрофитного звена. В группе Па положительной динамики практически не наблюдалось, показатели оставались неблагоприятными. К 6 месяцу во Пб группе сохранялся устойчивый эффект: *S. mutans* оставался на низком уровне (26,7% против 82,9% в Па, $p<0,001$), а частота выявления *S. sanguis* и *S. salivarius* оставалась выше. При этом наблюдалось значительное снижение пародонтопатогенов (*C. albicans*, *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis*) по сравнению с Па группой, где их показатели оставались стабильно высокими. На 12 месяце тенденция сохранялась: во Пб группе регистрировалось минимальное содержание *S. mutans* (11,0% против 54,0% в Па), снижение агрессивных пародонтопатогенов (*A. actinomycetemcomitans* - 8,5% против 38,0%), а также рост защитной флоры (*S. sanguis* - 46,5% и *S. salivarius* - 15,5%). В группе Па дисбиотические изменения оставались выраженными, несмотря на стандартное лечение.

Таким образом, комплексная терапия во Пб группе продемонстрировала выраженный терапевтический эффект уже к 1 месяцу наблюдения, который сохранялся и усиливался к 6–12 месяцам, обеспечивая снижение кариесогенной и пародонтопатогенной нагрузки и восстановление сапрофитной микробиоты. В то же время стандартная терапия (Па группа) оказалась недостаточно эффективной, что подтверждает необходимость интеграции пробиотиков и витамина D в комплексное лечение.

Выводы.

1. При гингивите у пациентов с хроническим гастродуоденитом по сравнению с больными без гастродуоденальной патологии в микробиоценозе слюны наблюдается высокая частота кариесогенной и пародонтопатогенной флоры по *S. mutans* - 88,4% (OR=10,13; $\chi^2=24,85$; $p<0,001$), *P. gingivalis* - 80,2% (OR=6,27; $\chi^2=16,92$; $p<0,001$), *A. actinomycetemcomitans* - 46,5% (OR=3,19; $\chi^2=5,52$; $p<0,05$),

снижение защитной микробиоты по *S. sanguis* - 10,5% (OR=0,29; $\chi^2=5,46$; $p<0,05$) и полное отсутствие *S. salivarius* (OR=0,06; $\chi^2=6,25$; $p<0,05$).

2. Применение комплексной терапии с включением Бактоблис, Аквадетрим и GBT с использованием AIRFLOW® Prophylaxis Master способствовало выраженному снижению частоты кариесогенных и пародонтопатогенных микроорганизмов уже на ранних этапах лечения. При дальнейшем наблюдении эффект не только сохранялся, но и усиливался. К 12 месяцу наблюдения фиксировался стойкий положительный результат: частота *S. mutans* снизилась до 11,0% (OR=9,26; $\chi^2=18,03$; $p<0,001$), *A. actinomycetemcomitans* - до 8,5% (OR=6,56; $\chi^2=10,92$; $p<0,001$), тогда как по *P. gingivalis* отмечалось уменьшение до 25,5% (OR=1,75; $\chi^2=1,06$; $p>0,1$). Одновременно наблюдался рост защитных сапрофитов: *S. sanguis* увеличился до 46,5% (OR=0,42; $\chi^2=3,61$; $p<0,1$), а *S. salivarius* - до 17,8% (OR=0,14; $\chi^2=4,37$; $p<0,05$).

Список литературы.

1. Андреева И. В., Стецюк О. У. Новый пробиотический штамм *Streptococcus salivarius* K12 в клинической практике //Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2019. – Т. 21. – №. 2. – С. 92-99.
2. Бушуева Е.Ю., Григорьев С.С., Саблина С.Н., Еловицова Т.М., Сорокоумова Д.В., Козьменко А.Н., Макурова Н.А., Чагай А.А., Чернышова Н.Д. Характеристика клинических и микробиологических показателей полости рта у пациентов с пародонтитом и гипотиреозом на фоне клинической терапии с применением синбиотика //Проблемы стоматологии. 2021. №. 2. С. 32-37.
3. Винник А.В. Роль микроорганизмов в развитии хронического гингивита. Астраханский медицинский журнал. 2022;17(4):8-15.
4. Гурина А. В., Нагаева М. О., Зайцева М. В., Лебедев А. В., Куратова Л. М. Роль нарушений микробиоценоза полости рта в формировании соматической и стоматологической патологии // Проблемы стоматологии. 2022. №. 2. С. 15-22.
5. Джафаров Э. М., Эдишерашвили У. Б., Долгалев А. А., Гаража С. Н., Шульга Г. С. Перспективы применения пробиотиков при лечении заболеваний пародонта. Обзор литературы // Главврач Юга России. 2022. №3 (84).
6. Канарейкина С. К., Левина Е. К., Полферов В. А. Количественное изучение микрофлоры полости рта у больных хроническим энтеритом //Лаб. дело. 1985. №. 11. С. 694-696
7. Свиринов В.В., Богданова В.О., Ардатская М.Д. Динамика микробиоценоза полости рта при воспалительных заболеваниях пародонта и оценка возможности его коррекции. Медицинский алфавит. 2018;2(8):14-20.
8. Царев В., Дикинова Б., Ревазова З., Ипполитов Е. Оценка патогенной микробиоты пародонтальных карманов при применении пробиотического комплекса для лечения пародонтита, сопровождающегося галитозом // Пародонтология. – 2017. – Т. 22. – №. 3. – С. 42-46.
9. Bostanghadiri N., Kouhzad M., Taki E., et.al. Oral microbiota and metabolites: key players in oral health and disorder, and microbiota-based therapies //Frontiers in Microbiology. – 2024. – Т. 15. – С. 1431785.
10. Costalonga M, Herzberg MC. The oral microbiome and the immunobiology of periodontal disease and caries. Immunol Lett. 2014 Dec;162(2 Pt A):22-38.
11. Ganapathy G, Muthusamy M. Oral microbiota and systemic diseases. Int J Orofac Biol 2022; 6: 1: 1-3.
12. Di Spirito F, Di Palo MP, De Benedetto G, Piedepalumbo F, Galdi M, Cannatà D, Cafà N, Contaldo M. Periodontal Microbial Profiles Across Periodontal Conditions in Pediatric Subjects: A Narrative Review. Microorganisms. 2025 Aug 3;13(8):1813.
13. Hussein NA, Soliman ZS, Edrees MF. Oral microbiota associated with gingiva of healthy, gingivitis and periodontitis cases. Microb Pathog. 2022 Oct;171:105724.
14. Liu S, Wang S, Zhang N, Li P. The oral microbiome and oral and upper gastrointestinal diseases. J Oral Microbiol. 2024 Jun 3;16(1):2355823.
15. Park S. Y., Hwang B. O., Lim M., et. all. Oral-gut microbiome axis in gastrointestinal disease and cancer // Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 9. – С. 2124. doi.org/10.3390/cancers13092124
16. Sifan Liu, Shidong Wang, Nan Zhang, Peng Li. The oral microbiome and oral and upper gastrointestinal diseases, Journal of Oral Microbiology, 16:1, 2024. 2355823,
17. Xia, M., Lei, L., Zhao, L. et al. The dynamic oral-gastric microbial axis connects oral and gastric health: current evidence and disputes. npj Biofilms Microbiomes 11, 1 (2025).

Для цитирования: Кубаев А.С., Лим Т.В. Коррекция микробного пейзажа ротовой полости при гингивите у больных с хроническим гастроуденитом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 7–14. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17550216>